

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

SURUNKALI BUYRAK KASALLIGINI ERTA ANIQLASHDA ZAMONAVIY LABORATOR BIOMARKERLARNING ROLI

Olimova Gulhayo Shamshe qizi, Toyirova Munisa Furqat qizi

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Surunkali buyrak kasalligi (SBK) global sogʻliqni saqlash tizimida muhim ijtimoiy-tibbiy muammo hisoblanadi. Glomerulyar filtratsiya tezligining (GFT) pasayishi va albuminuriyaning ortishi kasallikning asosiy diagnostik mezonlari boʻlsa-da, ularning sezgirligi subklinik bosqichda yetarli emas. Mazkur ishda SBKni erta aniqlashda zamonaviy laborator biomarkerlarning (sistatin C, NGAL, KIM-1, suPAR, β 2-mikroglobulin) klinik ahamiyati tahlil qilinadi. Natijalar shuni koʻrsatadiki, anʼanaviy kreatinin-asosli baholashdan farqli ravishda yangi biomarkerlar kanalchalar va koʻptokchalar shikastlanishni erta bosqichda aniqlash imkonini beradi.

Kalit soʻzlar: surunkali buyrak kasalligi, biomarker, sistatin C, NGAL, KIM-1, β 2-mikroglobulin.

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ БИОМАРКЕРОВ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Олимова Гулхаё Шамшер кизи, Тойирова Муниса Фуркат кизи

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Хроническая болезнь почек (ХБП)-важная социально-медицинская проблема в глобальной системе здравоохранения. Хотя снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и повышенная альбуминурия являются основными диагностическими критериями заболевания, их чувствительность недостаточна на субклинической стадии. В данной работе анализируется клиническое значение современных лабораторных биомаркеров

(цистатин с, НГАЛ, Ким-1, суПАР, β 2-микроглобулин) для раннего выявления СБК. Результаты показывают, что, в отличие от традиционной оценки на основе креатинина, новые биомаркеры канальцев и шариков позволяют обнаружить повреждение на ранней стадии.

Ключевые слова: хроническое заболевание почек, биомаркер, цистатин с, НГАЛ, Ким-1, β 2-микроглобулин.

THE ROLE OF MODERN LABORATORY BIOMARKERS IN THE EARLY DETECTION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE

Olimova Gulhayo Shamsher qizi, Toyirova Munisa Furqat qizi

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Chronic kidney disease (CKD) is an important socio-medical problem in the global health system. Although decreased glomerular filtration rate (GFR) and increased albuminuria are the main diagnostic criteria for the disease, their sensitivity is insufficient in the subclinical stage. This work analyzes the clinical significance of modern laboratory biomarkers (cystatin C, NGAL, KIM-1, suPAR, β 2-microglobulin) in early detection of CKD. The results suggest that, in contrast to traditional creatinine-based assessment, new biomarkers canals and COPD allow for early stage detection of injury.

Keywords: chronic kidney disease, biomarker, cystatin C, NGAL, KIM-1, β 2-microglobulin.

Kirish. SBKning erta bosqichlari ko'pincha klinik simptomatik bo'lmagan holda kechadi. Kreatinin asosida hisoblangan ko'ptokcha filtratsiya tezligi (KFT) ko'rsatkichlari glomerulyar disfunktsiya rivojlangandan keyingina sezilarli o'zgaradi. Shuning uchun nefrologiyada patogenezga yo'naltirilgan, yuqori sezgirlik va spetsifiklikka ega biomarkerlarni joriy etish dolzarb hisoblanadi [1].

Tubulointerstitsial shikastlanish ko‘pincha glomerulyar disfunktsiyadan oldin yuzaga keladi. Shu bois molekulyar darajadagi markerlarni aniqlash SBKning preklirik bosqichini verifikatsiya qilish imkonini beradi. Surunkali buyrak kasalligi (SBK) global sog‘liqni saqlash tizimining dolzarb muammolaridan biri bo‘lib, uning tarqalishi yil sayin ortib bormoqda. Epidemiologik ma‘lumotlarga ko‘ra, SBK dunyo aholisi orasida 10–13 % gacha uchraydi va yurak-qon tomir kasalliklari hamda terminal buyrak yetishmovchiligi rivojlanishining asosiy xavf omillaridan biri hisoblanadi [2]. Kasallikning klinik jihatdan ahamiyatli bosqichlari ko‘pincha uzoq muddat davomida latent yoki subklinik tarzda kechadi, bu esa erta tashxis qo‘yish va patogenetik davolashni boshlash imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydi.

An‘anaviy laborator markerlar — serum kreatinin va hisoblangan glomerulyar filtratsiya tezligi, shuningdek, siydikda albumin/kreatinin nisbati — hozirgi kunda SBK diagnostikasi va stadialashida asosiy mezon sifatida qo‘llaniladi. Biroq bu ko‘rsatkichlar buyrak to‘qimasida morfologik va funksional o‘zgarishlar ma‘lum darajada rivojlangandan keyingina sezilarli darajada o‘zgaradi. Ayniqsa, normoalbuminuriyalik SBK shakllarida yoki diabetik nefropatiyaning erta bosqichlarida glomerulyar filtratsiya saqlanib qolgan bo‘lsa-da, tubulointerstitsial shikastlanish jarayoni allaqachon boshlanishi mumkin [3].

So‘nggi yillarda patogenezga yo‘naltirilgan biomarkerlar — tubulyar epitelial shikastlanishi, podotsit disfunktsiyasi, yallig‘lanish va fibroz jarayonlarini aks ettiruvchi molekulyar indikatorlar — SBKni subklinik bosqichda aniqlash imkonini beruvchi istiqbolli vositalar sifatida qaralmoqda. Jumladan, Surunkali buyrak kasalligi (SBK) global sog‘liqni saqlash tizimining dolzarb muammolaridan biri bo‘lib, uning tarqalishi yil sayin ortib bormoqda. Epidemiologik ma‘lumotlarga ko‘ra, SBK dunyo aholisi orasida 10–13 % gacha uchraydi va yurak-qon tomir kasalliklari hamda terminal buyrak yetishmovchiligi rivojlanishining asosiy xavf omillaridan biri hisoblanadi. Kasallikning klinik jihatdan ahamiyatli bosqichlari ko‘pincha uzoq muddat davomida latent yoki subklinik tarzda kechadi, bu esa erta

tashxis qo'yish va patogenetik davolashni boshlash imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydi [4,5].

Materiallar va metodlar.

Maqolada zamonaviy laborator diagnostika platformalari asosida o'tkazilgan klinik tadqiqotlar tahlili amalga oshirilgan.

Quyidagi biomarkerlar o'rganilgan:

Cystatin C – glomerulyar filtratsiya funksiyasining mushak massasiga bog'liq bo'lmagan mustaqil sezgir indikatori.

NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) – proksimal kanalcha hujayralari shikastlanishining erta markeri.

KIM-1 (Kidney Injury Molecule-1) – kanalchalar epiteliysining regeneratsiya va shikastlanish ko'rsatkichi.

suPAR (soluble urokinase plasminogen activator receptor) – podotsit disfunktsiyasi va progressiv nefropatiya prediktori.

β 2-mikroglobulin – filtratsion funksiyaning sezgir indikatorlaridan biri.

Natijalar.

1. Sistatin C

Sistatin C kreatinin bilan solishtirganda erta buyrak disfunktsiyasini aniqlashda katta sezgirlikni taklif qiladi, ayniqsa mushak massasi past yoki o'zgaruvchan dietali protein iste'mol qiladigan odamlarda ko'proq ahamiyat kasb etadi [6]. KFTni baholashda uning yuqori aniqligi uni diabet yoki sarkopeniya bilan og'rigan bemorlar uchun ayniqsa foydaliroqdir [7]. Tarixan irqqa asoslangan tuzatishlarni o'z ichiga olgan kreatininga asoslangan tenglamalardan farqli o'laroq, sistatin C irqiy va etnik guruhlar bo'yicha izchil natijalar beradi va potentsial tarafkashliklarni yo'q qiladi [8]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, sistatin C asosidagi KFT kreatinin asosidagi KFT bilan solishtirganda SBK bemorlarida yurak-qon tomir xavfini yaxshiroq tabaqalashtiradi va uning klinik ahamiyatini ta'kidlaydi.

Zardobdagi sistatin C kreatinin bilan solishtirganda SBKning 1–2 bosqichida sezilarli darajada yuqori diagnostik aniqlikka ega. Sistatin C yordamida KFT tekshirish formulalari, ayniqsa, keksa yosh va past mushak massasiga ega bemorlarda ishonchliroq natija beradi [9].

2. Kanalchalar biomarkerlari (NGAL, KIM-1, beta-2-mikroglobulin)

NGAL buyrak shikastlanishining asosiy biomarkeri bo'lib, to'qimalarning shikastlanishiga javoban buyrak kanalchalari hujayralaridan, neytrofillardan va boshqa epiteliy hujayralaridan ajralib chiqadi. U o'tkir buyrak shikastlanishi va surunkali buyrak kasalligida foydaliligini namoyish etdi va buyrak zararlanishiga erta javob bergani uchun zardobdagi kreatininga nisbatan afzalliklarni taklif qildi [10,11]. Uning roli buyrak shikastlanishidan tashqarida, chunki u tizimli yallig'lanish sharoitida ham ishtirok etadi.

KIM-1 buyrak shikastlanishidan so'ng proksimal kanalchalar epiteliysi hujayralarida hosil bo'ladigan transmembran glikoproteinidir. Normal holatlarda uning darajasi past yoki aniqlanmaydi; ammo, ishemik, nefrotoksik yoki yallig'lanishli zararlanishlarga javoban, KIM-1 umumiy siydikda sezilarli darajada oshadi va bu kanalchalar shikastlanishi uchun istiqbolli biomarkerga aylanadi [12].

Kim-1 ning nefrologiya amaliyotiga qo'shilishi, ayniqsa, onkologiya va transplantatsiya sharoitida kanalchali shikastlanishni, proaktiv aralashuvlarni va nefrotoksiklikni kuzatishni erta aniqlash uchun katta imkoniyatlarga ega. Uning SBK rivojlanishi bilan bog'liqligi buyrakni himoya qilishning maqsadli strategiyalari uchun yuqori xavfli bemorlarni aniqlashdagi rolini qo'llab-quvvatlaydi.

Siydik va plazmada NGAL hamda KIM-1 darajasining oshishi KFT pasayishidan oldin aniqlanadi. Bu tubular disfunksiyaning erta belgisi hisoblanadi.

Ushbu markerlar diabetik nefropatiya va gipertenziv nefropatiyada progressiyani prognozlashda yuqori prognostik qiymat ko'rsatadi [13,14].

3. SuPAR va podotsitar shikastlanishi

SuPAR darajasining ortishi glomerulyar filtratsiya bar'yerining buzilishi va proteinuriya rivojlanishidan oldin aniqlanishi mumkin. Bu ko'rsatkich progressiv nefroskleroz va FSGS (fokal segmentar glomeruloskleroz) xavfini baholashda muhim [15]. SuPAR tizimli yallig'lanish va immunitetni faollashtirishning asosiy vositachisi bo'lib, yallig'lanish jarayonlarini buyrak faoliyatining buzilishi bilan bog'laydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, suPAR darajasi O'BY va SBK da ko'tarilgan bo'lib, bu o'tkir buyrak shikastlanishini surunkali kasallikning rivojlanishiga to'sqinlik qilishda rol o'ynaydi [16]. Patogenetik mexanizmida podotsitlar yemirilishi, proteinuria va glomerular skleroz natijasida buyrak fibrozi va kasallik progressiyalanishi yotadi.

Nefrologiyadan tashqari, suPAR endotelial disfunktsiyaga va SBK bemorlari orasida yurak-qon tomir xavfini oshirishga aloqador bo'lib, buyrak kasalligidan tashqari xavfni kengroq baholash uchun uning ahamiyatini kuchaytiradi [17]. Ushbu belgilar suPAR ning ko'p tizimli ta'sirini ta'kidlab, uning buyrak disfunktsiyasining belgisi emas, balki tizimli kasallikning biomarkeri sifatidagi rolini ta'kidlaydi.

Beta-2-mikroglobulin.

Nefrologiyaning rivojlanishi zardobdagi kreatinin va albuminuriya kabi an'anaviy markerlarning cheklovlaridan oshib ketadigan yangi biomarkerlarga ehtiyoj borligini ta'kidladi. Rivojlanayotgan biomarkerlar, jumladan beta-2-mikroglobulin (B2M), beta-soyali oqsili (BTP), fibrozga olib keluvchi markerlar SBK boshqaruvida yaxshilangan diagnostika aniqligi, xavf tabaqalanishi va shaxsiy davolash strategiyalarini taklif qiladi [18-20].

B2M KFTni baholash uchun muqobil belgilar sifatida paydo bo'ldi, ayniqsa kreatiniga asoslangan tenglamalar unchalik ishonchli bo'lmagan populyatsiyalarda. B2M past molekulyar og'irlikdagi oqsil bo'lib, koptokchalar tomonidan erkin filtrlanadi va proksimal kanalchalarda qayta so'riladi. B2m darajasining ko'tarilishi

SBK zo'rayishi va yurak-qon tomir xavfi bilan bog'liq, ayniqsa surunkali yallig'lanishli bemorlarda [21].

B2m ni o'z ichiga olgan ikkita marker tenglamalari mushak massasi va parhez bilan bog'liq o'zgaruvchanlik kabi buyrakka aloqador bo'lmagan chalkashliklarni kamaytirish orqali KFTni baholashni yaxshilaydi [22]. SBK bosqichlari va xavf tabaqalanishi ularning roli tobora klinik dalillar [23] tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Ushbu afzalliklarga qaramay, standartlashtirilgan tahlillarning yetishmasligi klinik qabul qilishni cheklaydi. Ularning nefrologiya amaliyotiga qo'shilishini qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha tasdiqlash zarur.

4. Muhokama. An'anaviy kreatinin asosli baholash SBKning subklinik bosqichida yetarli sezgirlikka ega emas. Zamonaviy biomarkerlar:

Patogenetik mexanizmlarni aks ettiradi

Tubular va glomerulyar zararlanishni differensial baholaydi

Progressiyani prognozlash imkonini beradi

Individual davolash strategiyasini tanlashga yordam beradi

Shu bilan birga, klinik amaliyotga keng joriy qilish uchun quyidagi muammolar mavjud:

Standartlashtirish va kalibrovka yetishmasligi

Narx va laborator infratuzilma talablari

Biomarkerlar kombinatsiyasining optimal algoritmini aniqlash zarurati

5. Xulosa. SBKni erta bosqichda aniqlashning klinik ahamiyati bir necha jihatlar bilan belgilanadi. Birinchidan, erta tashxis nefroprotektiv terapiyani vaqtida boshlash orqali kasallik progresiyasini sekinlashtirish imkonini beradi. Ikkinchidan, bu yurak-qon tomir asoratlari xavfini kamaytiradi, chunki SBK mustaqil kardiovaskulyar xavf omili sifatida tan olingan. Uchinchidan, sogʻliqni saqlash tizimi uchun iqtisodiy yukni kamaytirish nuqtai nazaridan, terminal buyrak yetishmovchiligi bosqichiga oʻtishning oldini olish muhim strategik ahamiyat kasb etadi.

Shu bois, SBKni erta diagnostika qilishda yangi laborator biomarkerlarning diagnostik va prognozlik qiymatini oʻrganish, ularni anʼanaviy koʻrsatkichlar bilan integratsiyalash hamda koʻp markerli (multi-biomarker) algoritmlarni ishlab chiqish zamonaviy nefrologiyaning ustuvor ilmiy yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi.

SBKni erta bosqichda aniqlash uchun zamonaviy biomarkerlar va multi-omik yondashuvlar katta istiqbolga ega. Sistatin C, NGAL, KIM-1 va suPAR kabi markerlar kreatinin asosli diagnostikadan oldin patologik jarayonni aniqlash imkonini beradi.

Kelajakda laborator, genomik va sunʼiy intellekt integratsiyasiga asoslangan kompleks diagnostik model nefrologiyada shaxsiylashtirilgan tibbiyot paradigmasini shakllantiradi.

Adabiyotlar roʻyxati

1. Canki, E.; Kho, E.; Hoenderop, J.G.J. Urinary biomarkers in kidney disease. *Clin. Chim. Acta* 2024, 555, 117798.
2. Delrue, C.; Speeckaert, M.M. Chronic Kidney Disease: Early Detection, Mechanisms, and Therapeutic Implications. *J. Pers. Med.* 2023, 13, 1447.
3. Swaminathan, S.M.; Rao, I.R.; Shenoy, S.V.; Prabhu, A.R.; Mohan, P.B.; Rangaswamy, D.; Bhojaraja, M.V.; Nagri, S.K.; Nagaraju, S.P. Novel biomarkers for

prognosticating diabetic kidney disease progression. *Int. Urol. Nephrol.* 2023, 55, 913–928.

4. Karimi, F.; Moazamfard, M.; Taghvaeefar, R.; Sohrabipour, S.; Dehghani, A.; Azizi, R.; Dinarvand, N. Early Detection of Diabetic Nephropathy Based on Urinary and Serum Biomarkers: An Updated Systematic Review. *Adv. Biomed. Res.* 2024, 13, 104.

5. Yan, Z.; Wang, G.; Shi, X. Advances in the Progression and Prognosis Biomarkers of Chronic Kidney Disease. *Front. Pharmacol.* 2021, 12, 785375.

6. Bufkin, K.B.; Karim, Z.A.; Silva, J. Review of the limitations of current biomarkers in acute kidney injury clinical practices. *SAGE Open Med.* 2024, 12, 20503121241228446.

7. Spencer, S.; Desborough, R.; Bhandari, S. Should Cystatin C eGFR Become Routine Clinical Practice? *Biomolecules* 2023, 13, 1075.

8. Mirna, M.; Topf, A.; Wernly, B.; Rezar, R.; Paar, V.; Jung, C.; Salmhofer, H.; Kopp, K.; Hoppe, U.C.; Schulze, P.C.; et al. Novel biomarkers in patients with chronic kidney disease: An analysis of patients enrolled in the gckd-study. *J. Clin. Med.* 2020, 9, 886.

9. Abbasi, F.; Moosaie, F.; Khaloo, P.; Firouzabadi, F.D.; Abhari, S.M.F.; Atainia, B.; Ardeshir, M.; Nakhjavani, M.; Esteghamati, A. Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin and Retinol-Binding Protein-4 as Biomarkers for Diabetic Kidney Disease. *Kidney Blood Press. Res.* 2020, 45, 222–232.

10. Lousa, I.; Reis, F.; Beirão, I.; Alves, R.; Belo, L.; Santos-Silva, A. New potential biomarkers for chronic kidney disease management. A review of the literature. *Int. J. Mol. Sci.* 2021, 22, 43.

11. Chen, D.C.; Potok, O.A.; Rifkin, D.; Estrella, M.M. Advantages, Limitations, and Clinical Considerations in Using Cystatin C to Estimate GFR. *Kidney360* 2022, 3, 1807–1814.

12. Akhmedova Nilufar Sharipovna, Olimova Gulkhayo Shamsar qizi. Risk Factors for the Development of Chronic Kidney Disease in Adolescents. *American Journal of Medicine and Medical Sciences* 2025, 15(8): 2486-2489 p. (14.00.00.№2)
13. Олимова Г.Ш., Ахмедова Н.Ш. Ўсмир ёшдагиларда сурункали буйрак касаллиги ривожланиши хавф омилларини клиник баҳолаш// Илмий ва инновацион терапия. 2025, № 4 3-12 б. (14.00.00 ОАК нинг 6.03.2025 йилдаги 01-07/748/12 сонли хати).
14. Sharipovna, A.N., Bakhodirovich, E.B., Otaevna, N.H., Avazkhonovna, S.G. (2021) Influence of collected modified risk factors on the development and progression of chronic kidney disease. // *International Journal of Current Research and Review*, 13 (2), DOI: 10.31782/IJCRR.2021.13233.
15. Sharipovna, A.N., Tulkinzhanovna, S.G., Hayatovna, M.M., Odiljonovna, G.N. (2021) Analysis of the results of a study on the frequency of occurrence and prevalence of risk factors for chronic kidney disease. // *International Journal of Current Research and Review*, 13 (2), DOI: 10.31782/IJCRR.2021.13232.
16. Tursunova, L., & Jabbarov, O. (2025). Surunkali buyrak kasalligida β 2-mikroglobulinning diagnostik va prognostik ahamiyati. *MP*, 3(2), 19–25.
17. Yusupova S, Chartakov A. SERUM CYSTATIN C FOR RISK STRATIFICATION IN PATIENTS WITH PREDIABETES. *MSU* [Internet]. 2025 Jun. 28 [cited 2026 Feb. 18];(3):122-6.
18. Gaitonde, D.Y.; Cook, D.L.; Rivera, I.M.; Eisenhower, D.D. Chronic Kidney Disease Affects 47 Million People in the Chronic Kidney Disease: Detection and Evaluation. 2017. [Online]. Available online: www.aafp.org/afp (accessed on 13 February 2025).
19. Cavanaugh, C.; Perazella, M.A. Urine Sediment Examination in the Diagnosis and Management of Kidney Disease: Core Curriculum 2019. *Am. J. Kidney Dis.* 2019, 73, 258–272.

20. Arceo, E.S.; Dizon, G.A.; Tiongco, R.E.G. Serum cystatin C as an early marker of nephropathy among type 2 diabetics: A meta-analysis. *Diabetes Metab. Syndr. Clin. Res. Rev.* 2019, 13, 3093–3097.
21. Chen, L.S.; Singh, R.J. Utilities of traditional and novel biomarkers in the management of acute kidney injury. *Crit. Rev. Clin. Lab. Sci.* 2019, 57, 215–226.
22. Liu, C.; Debnath, N.; Mosoyan, G.; Chauhan, K.; Vasquez-Rios, G.; Soudant, C.; Menez, S.; Parikh, C.R.; Coca, S.G. Systematic Review and Meta-Analysis of Plasma and Urine Biomarkers for CKD Outcomes. *J. Am. Soc. Nephrol.* **2022**, 33, 1657–1672.
23. Mizdrak, M.; Kumrić, M.; Kurir, T.T.; Božić, J. Emerging Biomarkers for Early Detection of Chronic Kidney Disease. *J. Pers. Med.* **2022**, 12, 548.